

J.M. Vecht RA en Drs. J.G. de Weger RA

Acht over accountancy

Samsom Uitgeverij bv. Alphen aan den Rijn/
Brussel 1981 194 pag. ISBN 90 14 02933 0 Prijs
f 42,-

Achter de wat raadselachtig aandoende titel van dit boek gaat de weergave schuil van de inhoud van een achttal door de beide redacteurs geëntameerde gesprekken met eveneens een achttal 'in het accountantsberoep doorknede en groot geworden beroepsbeoefenaren'. Verkozen daartoe werden acht, inmiddels met emeritaat zijnde, hoogleraren in één of meer onderdelen van de Accountancy en wel, in alfabetische volgorde:

prof. G. Diephuis*

prof. drs. G.L. Groeneveld

prof. drs. A.A. de Jong

prof. drs. L. van Kampen

prof. drs. S.J. Muller

prof. J. Nathans

prof. A.M. van Rietschoten

prof. R.W. Starreveld.

In het Ten Geleide delen de redacteurs mede, dat alle acht geïnterviewden niet alleen met graagte gehoor gaven aan de tot hen gerichte uitnodiging, maar bovendien op de meest genereuze wijze deelnamen aan het uitwerken van de tekst van het interview. Zulk een tekst omvatte de via een bandrecorder vastgelegde en vervolgens uitgetikte gesprekstof van gemiddeld zo'n vier of vijf uur; voor de onderhavige uitgave werd die tekst gereedgemaakt, primair door de geïnterviewden en secundair door de beide redacteurs; voor de uiteindelijke weergave werd overigens niet de voor de hand liggende interview-vorm, doch die van de monoloog gekozen.

Voor de beoordeling van deze bundel blijkt vorrenomschreven werkwijze van wezenlijke betekenis. Voor degenen, namelijk, die de acht 'grandes' van het accountantsberoep goed kennen – en Uw recensent heeft het voorrecht dat hij uit velerlei professioneel en ander contact vijf hunner zeer goed en de drie overblijvende redelijk goed kent (c.q. gekend heeft) – is uit elke afzonderlijke tot monoloog geworden weergave onmiddellijk de zeer persoonlijke stijl van elk hunner te herkennen. Hetgeen impliceert dat de beide redacteurs er in zijn geslaagd zich bij hun bemoeienis met de vormge-

ving zodanige beperkingen op te leggen, dat aan de persoonlijke stijl van de immers primair door de geïnterviewden bewerkte tekst geen afbreuk blijkt te zijn gedaan. In dit verband is het navolgende citaat uit het Ten Geleide van de redacteurs van belang:

'Helaas is in dit werkje niet overdraagbaar de betekenis die moet worden gehecht aan de persoonlijkheid van de geïnterviewde, zijn wijze van uitdrukken, zijn manier van betogen, kortom de image van zijn persoonlijkheid. Dit moge zo zijn, het resterende dat hier in het boek overkomt, lijkt ons toch voor een grote kring van beroepsgenoten en geïnteresseerden van voldoende belang.'

Als recensent is het naar mijn mening mijn taak, voren aangehaalde ontboezeming van de redacteurs op haar houdbaarheid te toetsen. En dat, nu, vind ik erg moeilijk. Juist omdat ik de 'acht' in hun actieve periode zo goed gekend heb, komt mij al lezende hun persoonlijkheid, hun uitdrukkingswijze, kortom hun totale imago duidelijk voor de geest. Dat is nu juist de grote aantrekkelijkheid van deze bundel: de herkenning van en de ontmoeting met goeie en gewaardeerde bekenden; het ondergaan, zo mogelijk nog méér van de wijze van uitdrukken dan van de inhoud van het te berde gebrachte; een stuk gemeenschappelijkheid bij alle verscheidenheid welke een achttal markante persoonlijkheden aankleeft. Vandaar dan ook dat ik dit boek met veel genoegen gelezen heb.

Maar de vraag is of de meer ver-afstaande lezer inderdaad – zoals de redacteurs menen, althans hopen – hetgeen in dit boek 'overkomt' van 'voldoende belang' zullen vinden. Zij moesten het er maar op wagen! Ze vinden dan: de beschrijving van nogal uiteenlopende carrières, ondanks uiteindelijk het gemeenschappelijke (buitengewoon) hoogleraarschap; parallel lopende, maar toch ook onderling behoorlijk afwijkende meningen over allerhand vakvraagstukken op het gebied van het controlerend en adviserend fungeren van de accountant; naast elkaar, een behoudende, een voorzichtig progressieve en een meer futuristische kijk op de te verwachten ontwikkelingen; een brokkelige, sterk pragmatische benadering van ter sprake komende vraagstukken naast theoretisch gefundeerde, goed doordachte uiteenzettingen, welke op hun beurt onderscheiden moeten worden van hier en daar met verve bereden stokpaarden van niet geringe omvang. De aanvechting om van één en ander wat voorbeelden te geven, heb ik onderdrukt; de lezer is het genoeg gegund dit allemaal zelf thuis te brengen.

*Tijdens het gereedmaken van de bundel op 16 januari 1981 overleden